

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

The Alvars who Sang on Tiruvallikeni

P. Sridevi, Head & Assistant Professor of Tamil (SF), Sri S. Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5880-8668>

DOI: 10.5281/zenodo.10588230

Abstract

Tiruvallikeni is a famous temple located in Chennai, India. The Alvars, who were renowned poet-saints in the Vaishnavite tradition, have sung hymns in praise of the deities in this temple. The Alvars are considered to be incarnations of Lord Vishnu's divine attendants and were instrumental in spreading the Bhakti movement in South India during the 5th to 9th centuries. There are three Alvars who are specifically associated with Tiruvallikeni and have composed beautiful hymns in honour of the deities here. They are Nammalvar, Thirumazhisai Alvar, and Kulasekhara Alvar. The hymns composed by these Alvars form an integral part of the religious and cultural heritage of Tamil Nadu. They are still recited and sung during daily rituals and celebrations in Tiruvallikeni and other Vishnu temples in the region. These songs express the deep devotion and love towards the divine and continue to inspire countless devotees.

Keywords: Tiruvallikeni, Venkatakrisna, Parthasarathy Kovil, Alvar.

References

- [1] M.R. Govindhasamy Naidu. Thirumangaiyalwar Aruliseitha Periya Thirumozhi. Madras Madal Printers, 1927.
- [2] Divya- Desam-60-Thiruvallikeni.
- [3] Venusinivasan. *Sri Vaishnava 108 Divadesangal*. Kilakku Publishers, 2019.
- [4] M. Rajagopalan. *Thiruvallikeni Thala Varalaru*. Indhu Publications, 2012.
- [5] Thiru. Ramasubramaniya Sharma & Thirumathi R. Ponnammal. *Sri Nalayira Divya Prabantham*. Gangai Puthaga Nilayam, Chennai, 2021.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருவல்லிக்கேணி பாடிய ஆழ்வார்கள்

பி. ஸ்ரீதேவி, தமிழ்த்துறைத்தலைவர் & உதவிப்பேராசிரியர் (சுயநிதி),

ஸ்ரீஎஸ். ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5880-8668>

DOI: 10.5281/zenodo.10588230

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வைணவ சமயத்தின் வழி பெருமானின் அன்பைப் பெற்ற வைணவ அடியவர்கள், தாம் பெற்ற இன்பம் பலருக்கும் சென்று சேரயெண்ணி, அப்பெருமானின் அன்பினையும், அவர் வீற்றிருக்கும் திருத்தலங்களின் பெருமையினையும், பல பாசுரங்கள் வாயிலாக எடுத்தோதினார்கள். அவ்வைணவ அடியவர்களை ஆழ்வார்கள் என்றே பக்தி உலகம் பறைசாற்றியது. இவ்வாழ்வார்கள் திருமால் வீற்றிருக்கக்கூடிய திருத்தலங்களுக்குச் சென்று திருமாலின் பெருமையையும், அத்தலங்களின் பெருமைகளையும் பாடியுள்ளனர். அப்படி அவர்கள் பாடிய 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்று திருவல்லிக்கேணி. பேயாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோரின் மங்களாசாசனப் பாசுரங்கள் வழி அத்திருத்தலப் பெருமையினை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

முக்கியச்சொற்கள்: திருவல்லிக்கேணி, வேங்கடகிருஷ்ணர், பார்த்தசாரதி கோவில், ஆழ்வார்.

முன்னுரை

திருவல்லிக்கேணியானது 108 திவ்ய தேசங்களில் 61வது திவ்ய தேசமாகும். மூலவராக இருக்கும் வேங்கட கிருஷ்ணர் சிலை ஒன்பது அடி உயரம் உள்ளது. திருமாலை இங்கே வெண்மையான மீசைக்கார தோற்றத்தில் காணலாம். மீசையுடன் திருமாலை வேறு எந்த கோயிலிலும் காண முடியாது. அதே போல் அமர்ந்த கோலத்தில் காட்சி தரும் மூலவரையும் இங்கே காணலாம். ஆழ்வார்களின் வழி தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், பாரதியார் போன்றோர் பார்த்தசாரதி பெருமானை நினைத்துப் பல கீர்த்தனைகள், பாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர். அவையும் இன்றளவும் அனைவராலும் பாடப்பட்டு வருகிறது. அல்லி மலர்கள் நிறைந்து இருப்பதால் இப்பெயர் பெற்ற தளம். "புகழ்பெற்ற மனிதர்களான சுவாமி விவேகானந்தர், மகாகவி பாரதியார், கணித மேதை ஸ்ரீநிவாச ராமானுஜம் போன்றோர் அவர்களின் காலத்தில் கோவிலில் வழிபட்டுள்ளனர்".¹

திருவல்லிக்கேணி பாடிய ஆழ்வார்கள்

முதல் மூவராகப் போற்றப்பெரும் ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பேயாழ்வார் திருவல்லிக்கேணியுடன் சேர்த்து 15 திவ்யதேசங்களைப் பாடியுள்ளார். திருமழிசை ஆழ்வார்

திருவல்லிக்கேணியுடன் சேர்த்து 17 திவ்ய தேசங்களைப் பாடியுள்ளார். பன்னிரு ஆழ்வார்களில் இளையவராகக் கருதப்படுபவர் திருமங்கையாழ்வார். 4000 பாடல்களைக் கொண்ட நாலாயிரத்திவ்யப் பிரபந்தத்தில் திருமங்கையாழ்வார் மட்டுமே ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அதில் 85 திவ்யதேசங்களைப் பாடியுள்ளார். அதில் ஒரு திவ்யதேசமாக திருவல்லிக்கேணியைப் பாடியுள்ளார்.

திருவல்லிக்கேணி

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கு என்று தனிக் கதை ஒன்று உள்ளது. திருமாலின் பக்தரான மன்னன் சுமதி ராஜன் என்பவருக்கு திருமாலைத் தேரோட்டியாக தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது. குருசேத்திரப் போரில் கண்ணன் அர்ச்சனனுக்குத் தேரோட்டியாக இருந்தது அனைவரும் அறிந்த செய்தி. அந்தத் தேரோட்டி வடிவத்தில் திருமாலை வழிபட வேண்டும் என்ற ஆசை அவருக்கு ஏற்பட்டது. அவர் பெருமானிடம் உருகி வேண்டி அந்தக் காட்சியைத் தனக்குத் தந்தருளும்படிக் கேட்டார். அவரின் உண்மையான பக்திக்கு அங்கே திருமாலும் தேரோட்டியாக காட்சி அளித்தார். அதனைக் கண்டு மகிழ்ந்த சுமதி ராஜன் அந்தத் தேரோட்டிக் கோலத்திலேயே அங்கு தங்கிவிடும் படி வேண்டினார். அந்தக் காட்சியின் நினைவிலேயே, மன்னன் சுமதிராஜன், பார்த்தசாரதி கோவிலில் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாத திருமாலை சிலையாக வடித்து வழிபடத் துவங்கினார். அவர் பார்த்தசாரதியாக இருந்த பொழுது கையில் சங்கைத் தவிர வேறு எந்த ஆயுதத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அதேபோல் தான் திருவல்லிக்கேணி கோவிலிலும் சிலை வடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமால் பார்த்தசாரதியாக, மன்னன் சுமதிராஜனுக்குக் காட்சியளித்த போது, போர்க்களத்தில் அவருடைய முகத்தில் பீஷ்மர் விடுத்த அம்புத்தழும்புகளுடன் காட்சியளித்தார். ஆதலால் அந்தத் தழும்புகளுடனே, இந்தச் சிலை வடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தக் கோவிலில் மூலவரின் பெயர் வேங்கட கிருஷ்ணர், உற்சவரின் பெயர் பார்த்தசாரதி. பிற்காலத்தில் பார்த்தசாரதி என்ற பெயரே பிரசித்தி பெற்றது. அதனால் இக்கோவிலுக்கும் பார்த்தசாரதி கோவில் என்ற பெயர் நிலைத்து விட்டது. உற்சவரான பார்த்தசாரதியின் முகம், முகவடுக்களோடு காட்சியளிப்பதை பக்தர்கள் காணலாம். திருமாலுக்குப் படைக்கப்படும் உணவில் அன்பைக் காட்டுகிறார்கள். இங்கே திருமால் காயங்களுடன் இருப்பதால், அவருக்கு நெய் அதிகமாகப் படைத்து நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது. காரமான எந்தப் பொருளும் சேர்க்கப்படுவதில்லை என்கிறார்கள். மேலும் ஒரு நிலையாமை தத்துவமும் இங்கே வெளிப்படுகிறது. தன் தோற்றத்தில் அழகு இல்லை என்று வருந்துபவர்களுக்கு இத்திருமாலின் முகவடுக்களோடு காட்சிதரும் சிலை, அழகு அழியக்கூடிய தன்மையுடையது என்ற நிலையாமை தத்துவத்தை உணர்த்துவதாய் உள்ளது.

பிருகு முனிவர்

திருமாலை தனது மருமகனாக அடைய வேண்டும் என்று எண்ணிய பிருகு முனிவர்,

இத்தலத்தில் வந்து தவம் இருந்தார். அவரின் வேண்டுகல்களுக்கு இணங்க லட்சுமிதேவி இந்தத் தலத்தின் குளத்தில் இருந்த அல்லி மலரில் இருந்து தாயார் தோன்றினார். அவருக்கு வேதவல்லி என்று பெயரிடப்பட்டது. அந்த வேதவல்லிக்கு திருமணப் பருவம் வந்தபோது, திருமால் ரங்கநாதராக வந்து இத்தலத்தில் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டார். கோவிலில் மாசி மாதம், வளர்பிறை துவாதசி அன்று இவர்களின் திருக்கல்யாண நிகழ்வு நடைபெறும். இக்கோவிலில் வேதவல்லித் தாயார் தனி சன்னதியில் அமர்ந்திருக்கின்றார். இவரை உற்சவராக வெளியே அழைத்துச் செல்வது இல்லை. ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் உத்திர நட்சத்திரத்தில் கோயில் வளாகத்திற்குள் மட்டும் புறப்பாடாகி பின் ஊஞ்சலில் அமர வைத்து அமர்ந்த கோலத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிக்கிறார்.

மூலவர்

இக்கோவிலில் இருக்கக்கூடிய மூலவராகிய வேங்கடகிருஷ்ணன், கிருஷ்ண அவதாரத்தில் இருந்ததைக் காட்டுவதற்காக அவரின் மனைவியாகிய ருக்மணித் தாயார் மற்றும் அவருடைய மார்பில் மகாலட்சுமி அன்னையும் இருக்கின்றனர். அவருடைய வலப்புறத்தில் அண்ணன் பலராமனும், இடப்புறத்தில் தம்பி சாத்தியகி இருக்கின்றார். மகன் பிரத்யும்னன் மற்றும் பேரன் அனிருத் ஆகியோரும் இருக்கின்றனர். மேலும் இச்சன்னதியில் ராமபிரானுடன் சீதை, லட்சுமணர், பரதன் சத்ருக்னன், ஆஞ்சநேயர் ஆகியோரும் உள்ளனர். இந்தத்தலத்தில் பெருமாள் இரண்டு கரங்களுடன் மனித வடிவில் காட்சியளிக்கிறார். தெள்ளிய சிங்கமாக அவதரித்தவன் என்று ஆழ்வார் பாடியதால், திருவல்லிக்கேணியில் எழுந்தருளிய நரசிங்கப் பெருமானை “தெளிசிங்கப்பெருமாள்” அல்லது தெள்ளிய சிங்க பெருமாள் என்று அழைப்பர். இத்தலத்தினை பஞ்சமூர்த்தித்தலம் என்றும், கூறுவர். ரங்கநாதர், வேங்கடகிருஷ்ணர், ராமர், கஜேந்திரவரதர், யோக நரசிம்மர் என்ற 5 சன்னதிகள் உள்ளன. இதேபோல் திருக்கச்சி நம்பி, வேதாந்தச்சாரியார், ராமானுஜர், மணவாள முனிகள், சக்கரத்தாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார் ஆகியோரின் சன்னதிகள் சுற்றுப் பிரகாரத்தில் உள்ளது.

ஆழ்வார்கள் பாடல் வழி திருவல்லிக்கேணி

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழியில் 10 பாசுரங்கள் திருவல்லிக்கேணி பெருமானை நினைந்து பாடியுள்ளார்.

விற்பெரு விழவும் கஞ்சனும் மல்லும் வேழமும் பாகனும் வீழ்ச்

செற்றவன் தன்னை, புரமெரி செய்த சிவனுறு துயர்களை தேவை

பற்றலர் வீயக் கோல் கையில் கொண்டு பார்த்தன் தன் தேர்முன் நின்றானை

சிறறவை பணியால் முடி துறந்தானைத் திருவல்லிக் கேணிக் கண்டேனே (பெரிய

திருமொழி 2.3.1)

என்று பார்த்தசாரதியைப்பாடி, ஐந்து புராணக்கதைகளைக் கூறிச் சென்றுள்ளார்.

கொடிய அரக்கன் கம்சன் கண்ணனால் கொல்லப்பட்ட கதை, கம்சனின் வில்லைக் கண்ணன் உடைத்த கதை, பாரதப்போரில் பாண்டவரில் ஒருவரான அர்ச்சுனனுக்குத் தேரோட்டியாக சென்ற கதை, திரிபுரம் எரித்த சிவபெருமானுக்கு அம்பாகமாறி உதவிய திருமாலின்கதை, இராமாவதாரத்தில் தன் சிற்றன்னையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, பரதனுக்கு நாட்டைத்துறந்து சென்ற கதையினைக் கூறி, அப்படிப்பட்ட கண்ணன் வீற்றிருக்கும் திருவல்லிக்கேணி என்று பாடுகிறார்.

வேதத்தை வேதத்தின் சுவைப் பயனை விழுமிய முனிவர் விழுங்கும்
கோதிலின் கனியை நந்தனார் களிற்றைக் குவயத்தூர் தொழுது ஏத்தும்
ஆதியை அமுதை என்னை ஆளுடைய அப்பனை ஒப்பவரில்லா
மாதர்கள் வாழும் மாடமா மயிலைத் திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே (பெரிய
திருமொழி 232)

கோதிலின் கனி என்றும், வேதத்தின் சுவைப் பயனாய் இருக்கும் குற்றமில்லாத கனியைத் திருவல்லிக்கேணியில் கண்டேன் என்கிறார். கண்ணனின் பெருமைகளே ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் முழுவதுமாய் பாடப்பட்டுள்ளது. திருவல்லிக்கேணி கோவிலைப் பற்றிய பதிவுகள் எதுவும் ஆழ்வார்களின் பாடல்களில் இல்லை.

ஸ்ரீ பிள்ளைலோகச்சாரியார் தனது “ராமானுஜ திவ்யசரிதம்” என்ற படைப்பில், ஸ்வாமி ராமானுஜரின் தந்தை ஸ்ரீ அஸூரி கேசவ சோமயாஜி, திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள கோயில் குளத்தில் புத்ரகாமேஷ்டி யாகத்தை நிகழ்த்தினார் என்றும், அவருக்கு புத்திர பாக்கியம் வேண்டி இந்த எம்பெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார் என்றும் எழுதி உள்ளார். பார்த்தசாரதி எம்பெருமான் ஸ்ரீ அஸூரி கேசவ சோமயாஜியின் கனவுகளில் தோன்றி, மனிதகுலத்தின் நலனுக்காக தனது கீதையின் போதனைகளை வழங்க, தானே அவருக்கு மகனாகப் பிறப்பதாக உறுதியளித்தார். பார்த்தசாரதிப் பெருமானே அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்ததாக நம்பப்படுகிறது. பின் காலத்தில் ஸ்ரீ ராமானுஜரால் கீதா பாஷ்யம் என்ற நூல், பகவத் கீதை பற்றிய மதிப்பாய்வு மற்றும் வர்ணனைகளை உள்ளடக்கி எழுதப்பட்டது.

திருவிழாக்களின் போது, ஸ்ரீ ராமானுஜர் காலையிலும் மாலையிலும் தனியே புறப்பாடு காண்பார். அதாவது பார்த்தசாரதிப் பெருமான், அவரே ராமானுஜராக அவதரித்திருக்கிறார் என்றும், ஆதலால் அவர் ராமானுஜருடன் சேர்ந்து புறப்பாடு காண்பதில்லை என்பதும் அக்கோவிலில் கடைபிடிக்கக் கூடிய விதிமுறையாக உள்ளது.

திருவல்லிக்கேணியில் பஞ்ச பர்வ புறப்பாடுகளிலும் மற்றும் பல புறப்பாடுகளிலும் பேயாழ்வார் அருளிச்செய்த மூன்றாம் திருவந்தாதியே பாடப்படுகிறது. இவ்வாறு திருவல்லிக்கேணி எம்பெருமானை பாடிய பேயாழ்வார் இந்நாளிலும் பெருமானைக் காண, ஆதிகேசவப் பெருமான் கோவிலில் உள்ள பேயாழ்வார் திருவல்லிக்கேணி எழுந்து அருள்கிறார். திருமயிலையில் இருந்து பல்லக்கில் வரும் பேயாழ்வார், அல்லிக்கேணி மாட

வீதியில் புறப்பட்டு, ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணரையும் மற்றைய எம்பெருமான்களையும் வழிபாடு செய்து, பார்த்தசாரதி பெருமானுடன் பெரிய மாட வீதி புறப்பட்டு, திருமயிலை திரும்புகிறார்.

திரிந்துழலும் சிந்தனை நிறுத்திப்

புரிந்து பகனமின் புகன்றால் மருந்தாம்

கருவல்லிக்கேணியா மாக்கத்துக்குக் கண்ணன்

திருவல்லிக்கேணியான் சீர் (94).

பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்காரின் 108 திருப்பதி அந்தாதி

1. திவ்யப் பிரபந்தம் இரண்டாம் ஆயிரம் திருமங்கையாழ்வார்

பெரிய திருமொழி திருவல்லிக்கேணி (10 பாடல்கள் 167முதல் 1706 வரை)

வந்துஉதைத்த வெண்திரைகள் செம்பவள வெண்முத்தம்

அந்தி விளக்கும் அணிவிளக்காம்,- எந்தை

ஒருஅல்லித் தாமரையாள் ஒன்றியசீர் மார்வன்,

திருவல்லிக்கேணியான் சென்று.

2. திவ்யப் பிரபந்தம் மூன்றாம் ஆயிரம் இயற்பா- பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதி – 2297

வது பாடல்

தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல்

வாளா கிடந்தருளும் வாய் திறவான் -நீளோதம்

வந்தலைக்கும் மா மயிலை மா வல்லிக் கேணியான்

ஐந்தலை வாய் நாகத்தணை (நான்முகன் திருவந்தாதி -35)

3. திவ்யப் பிரபந்தம் மூன்றாம் ஆயிரம்- திருமழிசையாழ்வார்- நான்முகன் திருவந்தாதி- 2416

வது பாடல்

இவைகள் மட்டுமே நல்லாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கான மங்களசாசன பாடல்களாக ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்டவை களாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] M.R. கோவிந்தசாமி நாயுடு. திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரியதிருமொழி. மதராஸ் மாடல் அச்சுக்கூடம், 1927.

[2] திவ்ய- தேசம்-60 - திருவல்லிக்கேணி.

[3] வேணு சீனிவாசன். ஸ்ரீவைஷ்ணவ 108 திவ்யதேசங்கள். கிழக்கு பதிப்பகம், 2019.

[4] எம்.ராஜகோபாலன். திருவல்லிக்கேணி தல வரலாறு. இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ், 2012.

[5] திரு. ராமசுப்ரமணிய சர்மா & திருமதி . ஆர். பொன்னம்மாள். ஸ்ரீ நாலாயிரதிவ்யப்ரபந்தம். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2021.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

157

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.